

POLAND

POLAND

YANGI PEDAOGIK VA PSIXOLOGIK TEXNOLOGIYALAR TRANSFORMATSIYASIDA YOSH TADQIQOTCHILARNING O'RNI

Rasulova Sanobar Abbasovna

Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang'ich ta'lim fakulteti o'qituvchisi

Urunbayeva Sumayra Ibroxim qizi

Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang'ich ta'lim fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11143201>

Annotatsiya: Yoshlarni kutilgan maqsadga muvofiq kishilar qilib yetishtirishda tarbiyaning maqsad va vazifalariga bo'lgan qarashlari hamda xalq ommasi tomonidan ta'lim-tarbiya ishlarini amalga oshirish bobida qo'llanib kelgan usul, vosita, ko'nikma va malakalar birligi, tajribalar asosida to'plangan bilim va ma'lumotlar yig'indisidir. Maktabgacha ta'limiga yangicha yondashuv asosida ta'lim texnologiyalaridan foydalanish tarbiyalanuvchilarni milliy o'zligini anglashga, mustaqil O'zbekistonning munosib farzandlari bo'lishga katta xissa qo'shadi.

Kalit so'zlar: muammoli o'qitish, ilmiylik, uzviylik, tizimlik, komponent, bilim, malaka, ko'nikma, ta'lim.

O'qitish jarayonida, pedagogik texnologiyalar talablari asosida ifoda etilgan, o'quv maqsadlariga erishiladi. Ilmiy-texnik taraqqiyot jadallashgan davrda o'qitish samaradorligi, asosan, tarbiyalanuvchining o'qitish jarayonidagi o'rni, tarbiyachining unga bo'lgan munosabatiga bog'liq bo'ladi. Bu yerda o'qitish texnologiyasining ikki turini ajratib ko'rsatish mumkin: avtoritar va shaxsga yo'naltirilgan. Avtoritar texnologiyada, pedagog yagona subyekt sifatda namoyon bo'ladi, tarbiyalanuvchilar esa faqatgina «obyekt» vazifasini bajaradi xolos. Bunda tarbiyalanuvchining tashabbusi va mustaqilligi yo'qoladi, o'qitish majburiy tarzda amalga oshiriladi. Odatdagi an'anaviy o'qitish, avtoritar texnologiyaga taalluqlidir. Bunda, avvalo Ya.A.Komenskiy tomonidan ifoda etilgan, didaktika tamoyillariga asoslangan o'qitishning «guruh-dars» tizimida tashkil etish nazarda tutiladi. Hanuzgacha dunyoda eng ko'p tarqalgan o'qitishning «guruh-dars» tizimi hisoblanadi, u quyidagi xususiyatlari bilan ajralib turadi:

- ✓ Yoshi va tayyorgarlik darajasi taxminan bir xil bo'lgan tarbiyalanuvchilar guruhni (guruhni) tashkil etadi;
- ✓ Guruh (guruh, oqim) yagona o'quv reja, yagona o'quv dasturlar va yagona mashg'ulotlar jadvali bilan shug'ullanadi;
- ✓ Mashg'ulotlarning asosiy birligi dars bo'lib, u bitta fanning bitta mavzusiga bag'ishlanadi va tarbiyachi tomonidan boshqariladi;

✓ O'quv kitoblari asosan uy ishlari uchun qo'llaniladi.

An'anaviy o'qitish asosan bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirishga qaratilgan bo'lib, shaxsning rivojlanishini ko'zda tutmaydi. An'anaviy o'qitish asosini, Ya.A.Komenskiy tomonidan tuzilgan pedagogika tamoyillari tashkil etadi:

- ✓ ilmiylik;
- ✓ tabiatga monandlik (o'qitish rivojlanish bilan belgilanadi va shakllanmaydi);
- ✓ uzviylik va tizimlilik;
- ✓ o'zlashtiruvchanlik (ma'lumdan noma'lumga, soddadan murakkabga);
- ✓ mustahkamlash (takrorlash, takrorlash ...) onglilik va faollik;
- ✓ nazariyaning amaliyot bilan bog'liqligi;
- ✓ yoshi va individual xususiyatlarini hisobga olish.

An'anaviy o'qitish quyidagi xususiyatlarga ega: zo'ravonlik pedagogikasi, o'qitishning tushuntiruv-ko'rgazmali usuli, ommaviy o'qitish. An'anaviy o'qitishda avtoritarlik quyidagi shaklda namoyon bo'ladi: tarbiyalanuvchi bu hali to'la shakllanmagan shaxs, u faqat bajarishi zarur, pedagog esa - bu sardor hakam, yagona tashabbuskor shaxs. Mumtoz an'anaviy «guruh-dars» tizimi - bu bayon etishning ma'ruzaviy usuli va kitob bilan mustaqil ishlashni o'z ichiga oladi (didaxografiya). Zamonaviy an'anaviy o'qitish esa, o'qitishning texnik vositalarini qo'llab, didaxografiyadan foydalanishdan iborat bo'ladi. Shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalarda, tarbiyalanuvchi shaxsi pedagogik jarayon markaziga qo'yiladi, uning rivojlanishiga va tabiiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga qulay shart-sharoitlar yaratiladi. Kadrlar tayyorlash milliy dasturida O'zbekiston Respublikasidagi ta'lim tizimining milliy modeliga alohida e'tibor qaratilgan. Bu model 5 tarkibiy qismdan iborat: shaxs, davlat va jamiyat, uzluksiz ta'lim, fan, ishlab chiqarish. Bu yerda ta'lim milliy modelining asosiy tarkibiy qismi - «shaxs» birinchi o'rinda turadi. Boshqacha aytganda, butun ta'lim tizimi, shu jumladan, o'qitish shaxsga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Shuning uchun zamonaviy texnologiyalarda pedagogik jarayon, o'qitishning shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalari asosida amalga oshirilishi lozim. Hayot dialektikasi shundan iboratki, doimo yangi avlod, oldingi avloddan ko'ra rivojlanganroq bo'ladi. Ilmiy texnik taraqqiyotning keskin yuksalish davrigacha (XX asrning birinchi yarmigacha), fan, texnika va texnologiyalar rivoji evolyusion, past sur'atlarda amalga oshar edi.

Pedagogik texnologiya kafolatlangan natija beradi. Pedagogik texnologiya metodikani konkretlashtirish vazifasini bajaradi. Texnologiya ta'lim jarayonining boshqarilishini ta'minlaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalarni o'qitish va tarbiyalashning innovatsion pedagogik texnologiyalari va tizimlari o'zining o'zgaruvchanligi, o'ziga xosligi va amaliyotda namoyon bo'lishining o'ziga xosligi bilan ajralib turadi, chunki ular pedagogik mahorat va ijodkorlik darajasini aks ettiradi. Pedagogik tizimlar va texnologiyalarning paydo bo'lishi ijtimoiy tartib, psixologik-pedagogika fanining darajasi va xodimlarning kadrlar salohiyati bilan bog'liq. Zamonaviy adabiyotlarda pedagogik tizimlar bolaning rivojlanishi tushunchalari asosida tasniflanadi:

- ✓ avtoritar ta'lim tizimi;
- ✓ bepul ta'lim tizimi;
- ✓ demokratik ta'lim tizimi.

Pedagogik tizim, uning innovatsion tabiati pedagogik hodisalarning qat'iy belgilangan doirasini tavsiflovchi va tushuntiruvchi bilimlar tizimi sifatida pedagogik nazariyaga bog'liq. Pedagogik texnologiyaning zamonaviy tushunchasi kitobida ochib berilgan. Mualliflarning pozitsiyasi pedagogik texnologiyani pedagogik jarayonda tarbiyachi va bolaning o'zaro ta'siri vositasi sifatida tushunishdan iborat. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun zamonaviy ta'lim dasturlari innovatsion kontent va texnologiyalarni o'z ichiga oladi. Dastur mahalliy va jahon psixologik-pedagogika fanining yutuqlariga asoslangan. U kontseptsiyaga asoslanadi psixologik yosh uning tuzilishi va dinamikasi bilan tavsiflangan bola rivojlanishining bosqichi, bosqichi sifatida. Har bir psixologik yosh bola va kattalar o'rtasidagi sifat jihatidan maxsus, o'ziga xos munosabatlarni (rivojlanishning ijtimoiy holatini) o'z ichiga oladi:

- ✓ faoliyatning muayyan ierarxiyasi va uning yetakchi turi;
- ✓ bolaning ruhiyati, ongi va shaxsiyatining rivojlanishini ko'rsatadigan asosiy psixologik yutuqlar.

Psixologik yosh xronologik yoshga to'g'ri kelmaydi va hech qanday psixologik yosh boshqasiga teng emas. Ushbu yondashuv bilan bog'liq holda, Dastur quyidagi psixologik yoshlarni belgilaydi: erta bolalik, ikki bosqichdan iborat -go'daklik (tug'ilgandan bir yoshgacha) va erta bolalik (bir yoshdan uch yoshgacha) va maktabgacha bolalik -kichik maktabgacha yosh (uch yoshdan besh yoshgacha) va katta maktabgacha yosh (besh yoshdan etti yoshgacha). Bunday yosh davriyligi har bir bolaning rivojlanishining

individual istiqbolini ko'rish imkonini beradi, lekin bolalarning turli yoshdagi jamoalarda majburiy birlashishini nazarda tutmaydi. Dastur asosida tuzilgan faol yondashuv. Faoliyat yoshdan yoshga rivojlanadi, uning mazmuni va shakli o'zgaradi.

Har bir psixologik yoshda asosiy vazifa bor -rivojlanishning genetik vazifasi. Bu "bola -kattalar" munosabatlari tizimidagi qarama-qarshiliklar natijasida paydo bo'ladi. Uning yechimi bolaning to'liq aqliy rivojlanishi va keyingi yosh bosqichiga muvaffaqiyatli o'tishi uchun juda muhimdir. Yoshning genetik vazifasi turni oldindan belgilaydi etakchi faoliyat(muloqot, ob'ektiv faoliyat, o'yin), unda aqliy jarayonlar shakllanadi va qayta quriladi, shaxsiyat rivojlanadi, faoliyatning yangi turlari paydo bo'ladi, shuning uchun Dasturda har bir psixologik yosh etakchi faoliyatning xarakteristikasi bilan boshlanadi. O'yin faoliyati Dasturning barcha bo'limlarini qamrab oladi, bu bolaning manfaatlariga mos keladi va maktabgacha yoshdagi bolalikning o'ziga xos xususiyatlarini saqlab qolishga yordam beradi. Dasturda bolani to'rtta asosiy yo'nalish bo'yicha faoliyatda rivojlantirish vazifalari ko'zda tutilgan: ijtimoiy, kognitiv, estetik va jismoniy rivojlanish, bolaning ushbu yo'nalishlarning har biri bo'yicha rivojlanishi notekis sodir bo'ladi, shuning uchun Dasturda ularning harbirida mazmuni. yosh turli to'liqlik bilan taqdim etiladi. ijtimoiy rivojlanish bolaning kattalar (ota-onalar va bolalar bog'chasi tarbiyachilari) va tengdoshlari bilan muloqoti bilan tavsiflanadi, bu har bir yosh bosqichida o'ziga xos shakllarga ega bo'ladi. Muloqot va bolalar faoliyatining turli turlari bolaning axloqiy umuminsoniy qadriyatlarni, milliy an'analarni, fuqarolik pozitsiyasini, o'z oilasiga, vataniga muhabbatini singdirishning asosiy sharti, uning o'z-o'zini anglashining asosidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan quramiz.-T.: O'zbekiston 2017 y
- 2.Mirziyoyev Sh.M Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligini garovi.-T.: O'zbekiston 2016 y
- 3.Azizxodjaeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat -T.: TDPU, Nizomiy, 2003.
- 4.Babayeva D.R. Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi|| O'zbekiston Pespublikasi adliya vazirligi huzuridagi Intellektual mulk agentligi||.-T.: 2020. (elektron darslik)
- 5.Djurayeva D.R. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishning zamonaviy tendensiyalari.T.:O'zPFITI 2015

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

6.Grosheva I.V., Mirziyoyeva Sh.Sh., Evstafyeva L.G., Maxmudova D.T., Nabixanova Sh.B., Pak S.V., Nazarova V.A., Isxakova M.R., Abdunazarova N.F. ||Ilk qadam|| davlat o_ quv dastur.T.:2022y 32-b

7.Kayumova N. Maktabgacha pedagogika. T.: TDPU. 2013

8.Raximov.B., Qodirov U., Jumayev M. Komilov J. Mutaxassislik fanlarini o_ qitish metodikasi. Guliston 2021y